

Tabellenboek Trends Regio Utrecht

In dit tabellenboek vindt u de resultaten van regio Utrecht in 2023 vergeleken met eerdere jaren. De cijfers zijn gewogen naar geslacht, leerjaar, onderwijsniveau, zodat ze op deze kenmerken representatief zijn. De percentages gaan altijd over de gehele groep, tenzij anders aangegeven. Een * in de tabel betekent dat er onvoldoende respondenten zijn (minder dan 30) om betrouwbare resultaten te tonen. Een - in de tabel betekent dat minder dan 5 respondenten dit antwoord hebben aangekruist of dat er geen gegevens beschikbaar zijn voor dat jaar. De percentages tellen niet altijd op tot 100% vanwege afronding of het kunnen geven van meerdere antwoorden. De percentages van de eerdere jaren zijn vergeleken met 2023. Indien percentages vetgedrukt zijn betekent het dat er een significant verschil is met 2023.

Onderzoeksgroep

Aantal deelnemers aan het onderzoek

GGD Regio Utrecht			
2015	2019	2021	2023
9826	16883	17106	17612

Achtergrondkenmerken

	GGD Regio Utrecht			
	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Jongen	52	51	51	50
Meisje	48	49	49	50
Klas 2	50	47	48	48
Klas 4	50	53	52	52
VMBO-bk	22	20	18	21
VMBO-gt	25	22	22	30
HAVO	29	30	32	25
VWO	24	28	28	23

Gezin

Gezinssamenstelling

	GGD Regio Utrecht			
	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Bij beide ouders	76	78	78	78
Co-ouders	6	8	8	8
Vader of moeder en partner	5	5	4	4
Eenoudergezin	11	9	8	9
Bij anderen of op zichzelf	1	1	1	1

Financiële situatie

	GGD Regio Utrecht			
	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Ervaart thuis enige of grote moeite met rondkomen	8	4	3	4

Ingrijpende gebeurtenissen

	GGD Regio Utrecht			
	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Maakt(e) scheiding van ouders mee	-	22	21	22
Maakt(e) werkloosheid/problemen met werk van ouder(s) mee	-	17	-	18

Steun, opvattingen en betrokkenheid

	GGD Regio Utrecht			
	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Ouders/verzorgers weten meestal/altijd waar kind is als hij/zij niet thuis is	-	88	89	88
Kan met een probleem terecht bij ouders of verzorgers	80	80	-	81

School

Schoolbeleving

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Vindt school (hartstikke) leuk	53	50	52	42
Laatste 3 maanden gepest op school	10	7	10	14
Kan met een probleem terecht bij een volwassene op school	21	17	-	14
School moet meer aandacht besteden aan:				
Gezond eten en drinken	-	15	13	11
Bewegen en sport	-	16	16	15
Roken, alcohol en drugs	-	16	17	16
Relaties en seksualiteit	-	10	14	7
Sociale media en mediawijsheid	-	10	11	10
Pesten, discriminatie, agressief gedrag	-	20	24	22
Omgaan met stress, mindfulness, meditatie	-	27	34	27
Hygiëne (schoon) en ventilatie (frisse lucht)	-	21	18	25
Hulp voor leerlingen met problemen	-	15	22	20

Verzuim

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Was de laatste 4 weken 3 of meer dagen ziek thuis	12	13	-	17
Heeft de laatste 4 weken gespijbeld	10	13	-	16

Gezondheid en geluk

Kwaliteit van leven

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Ervaat een (zeer) goede gezondheid	89	87	85	80
Voelt zich meestal (zeer) gelukkig	-	87	82	79

Gezondheidsklachten

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Had in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak hoofdpijn	-	-	25	21
Had in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak geheugen of concentratieproblemen	-	-	20	26
Had in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak slaapproblemen	-	-	20	21
Was in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak moe	-	-	37	41

Mentaal welbevinden

Psychische gezondheid

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Heeft lichte tot ernstige psychische klachten	-	-	25	24
Heeft de laatste 12 mnd er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan eigen leven	-	-	20	19

Eenzaamheid

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Is (matig tot ernstig) eenzaam (RULS 8)	-	12	18	14
Was de laatste 4 weken soms tot altijd eenzaam	-	-	28	29
Was de laatste 4 weken vaak tot altijd eenzaam	-	-	9	10

Stress

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren	-	44	44	48
Ervaart (zeer) vaak stress door:				
School of huiswerk	-	33	33	35
Thuisituatie	-	7	7	10
Eigen problemen	-	11	13	15
Mening van anderen	-	12	16	20
Alles wat je moet doen	-	22	25	29

Beschermende factoren en vertrouwen

Beschermende factoren

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Kan bij iemand terecht bij een probleem	96	96	-	96
Kan met een probleem terecht bij:				
Ouder(s)/verzorger(s)	80	80	-	81
Volwassene op school	21	17	-	14
Herstelt na een moeilijke periode meestal weer snel	-	-	67	63
Vindt het niet moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan	-	-	40	43
Is voldoende weerbaar	92	91	89	89

Vertrouwen in de toekomst

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Weinig tot geen vertrouwen in de eigen toekomst	-	-	10	12
Matig/redelijk vertrouwen in de eigen toekomst	-	-	35	34
(Heel) veel vertrouwen in de eigen toekomst	-	-	55	54

Alcohol, roken, drugs

Alcohol

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Laatste 4 weken alcohol gedronken	27	23	25	23
Laatste 4 weken 5 of meer drankjes bij 1 gelegenheid (binge drinken)	18	15	16	15
Laatste 4 weken dronken of aangeschoten geweest	13	12	12	13
Jongeren drinken meestal alcohol: (Van de jongeren die minimaal een heel glas alcohol drinken)				
Thuis	-	39	-	37
Bij vrienden/vriendinnen	-	74	-	74
In café, disco/club, snackbar, restaurant, op een terras	-	24	-	24
Bij een concert of festival	-	25	-	24
Op de kermis, zomerfeest of tentfeest	-	4	-	16
Op een schoolfeest/schoolreis, excursie met school	-	5	-	4
In de sportkantine of bij een vereniging	-	5	-	8
Op straat, in een park of andere plek buiten (niet op terras)	-	15	-	13
In een keet, jeugdhonk of schuur	-	13	-	19
Ouders keuren alcoholgebruik goed of zeggen er niets van (van jongeren die alcohol drinken)	44	43	45	42

Roken, vaperen, snus

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Rookt wekelijks	6	3	4	6
Vapet wekelijks	-	1	1	8

Drugs

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Ooit wiet of hasj gebruikt	10	9	8	8
Laatste 4 weken wiet of hasj gebruikt	5	5	4	5

Bewegen, sport en andere vrijetijdsbesteding

Bewegen en sport

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Loopt of fietst 5 dagen per week naar school of stageplek	89	87	89	85
Sport wekelijks bij een club of sportschool	80	78	77	77
Wekelijks actief (sport/bewegen) in de vrije tijd	93	89	89	90

Voeding en slapen

Voeding

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Ontbijt 5 of meer dagen per week	86	81	-	70

Mediawijsheid

Risico op problematisch gebruik sociale media	8	7	8	12
Risico op problematisch gamen	3	2	3	3
Laatste 3 maanden online gepest	6	5	7	9
Naaktfoto of seksfilmpje waar de jongere zelf op staat is tegen eigen zin verspreid	-	4	-	2

Relaties, (seksuele) identiteit en acceptatie

Identiteit en acceptatie

GGD Regio Utrecht

	2015	2019	2021	2023
	%	%	%	%
Beschouwt homoseksualiteit als normaal	-	71	-	46
Is van mening dat je het tegen iedereen op school eerlijk kunt vertellen als je LHBTQ+ bent	-	27	-	16
Voelde zich de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd	-	16	-	19